

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14099070

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias
de Gestão (PPGCFTG)

TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das
capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo.

Ana Elisa Gomes Correia Mauricio
Adilson Carlos Yoshikuni
Octavio Ribeiro de Mendonça Neto
Miguel Ferreira Lima

Mauricio, A. E. G. C., Yoshikuni, A. C., Mendonça Neto, O.C., Lima, M.F. (2024). As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.

DOI: 10.5281/zenodo.14099070

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Framework Integrado de Strategic Management Accounting (SMA), Strategic Performance Measures (SPM) e Controller Business Partner, construir e fortalecer as capacidades de inovação nos processos empresariais do setor automotivo.

Produto Técnico-Tecnológico:

Demanda Espontânea: A proposta surge para preencher uma lacuna existente na integração entre práticas de controladoria estratégica e medidas de desempenho estratégico integradas com a participação do Controller Business Partner, aliados à Tecnologia de Informação, especialmente em indústrias de alta competitividade, como o setor automotivo. A necessidade de adaptação rápida às mudanças no mercado, impulsiona a demanda por soluções que combinam SMA, SPM e a figura do Controller atuando mais fortemente como um Business Partner, para construir e fortalecer as capacidades de inovação nos processos empresariais no setor automotivo.

Organização: O projeto foi desenvolvido no âmbito da empresa ZF Automotive, empresa multinacional do setor automotivo, líder em tecnologia para sistemas de mobilidade. na região da América do Sul, a qual suportou, de forma irrestrita, a condução do mesmo.

Descrição do PPT:

Divulgação da Produção: Disponível na base de dados aberta Zenodo (OpenAccess) – comunidade do Programa de Pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão (PPGCFT) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM).

Aderência (Alta): Alta, devido as análises disponíveis no material bibliográfico terem sido desenvolvidas com base nas demandas identificadas em uma empresa do setor automotivo, passíveis de existirem em outras empresas, no mesmo setor ou fora ele.

Impacto Potencial - Alto: Alto – diversas organizações poderão utilizar o modelo.

Impacto Realizado - Alto: O impacto realizado por este trabalho pode ser considerado de nível alto, pois se restringiu exclusivamente à empresa ZF Automotive, abrangendo as operações da América do Sul, apesar de ser significativo pela importância dos resultados encontrados à empresa, objeto foco desse estudo.

Inovação - Médio: A inovação pode ser considerada em alguns aspectos significativos:

Integração das práticas de SMA, através de SPM e a figura do Controller BP:

A proposta de combinar Strategic Management Accounting (SMA), Strategic Performance Measures (SPM) e Controller Business Partner para suportar decisões estratégicas e promover inovação no setor automotivo é um elemento inovador. Essa abordagem proporciona uma visão integrada do posicionamento da Controladoria junto das operações, no que tange o suporte às inovações, radicais e/ou incrementais, inerentes aos processos para o setor, para orientar decisões de forma ágil e adaptativa.

Ambidestria Organizacional: A capacidade de equilibrar inovações incrementais e radicais ao mesmo tempo, conhecida como ambidestria, é um diferencial para as empresas automotivas que operam em mercados turbulentos. O estudo destaca como práticas de SMA e SPM podem ser ajustadas continuamente para atender a essa necessidade, o que representa uma abordagem inovadora para lidar com incertezas e mudanças rápidas.

Utilização do Controller Business Partner: A evolução do papel do controller para uma função de Business Partner, onde ele atua como um facilitador estratégico, ajudando a integrar informações financeiras e operacionais com a tomada de decisões, é uma inovação que amplia a relevância da controladoria para além de funções tradicionais.

Complexidade – Média: Envolve a adaptação das práticas de SMA e SPM às necessidades específicas do setor automotivo. A complexidade também está relacionada à necessidade de alta precisão nos dados e ao desenvolvimento de conhecimento para os perfis de atuação com foco em alavancar habilidades voltadas à viabilizar a ambidestria.

Aplicabilidade – Alta: O estudo pode ser aplicado amplamente em empresas automotivas, especialmente em ambientes que exigem decisões rápidas e precisas para responder às mudanças do mercado. As funcionalidades podem ser adaptadas para uso em outros setores industriais.

Abrangência Potencial - Alta: O estudo tem potencial para ser implementado em diversas unidades operacionais, não operacionais, industriais e diferentes setores. A expansão dependerá da adaptação do framework a diferentes realidades organizacionais.

Abrangência Realizada – Média: Atualmente, o PTT está sendo aplicado em áreas específicas de controladoria e finanças dentro da ZF Automotive, com potencial para

Replicabilidade – Escalável: O PTT é escalável, podendo ser replicado em diferentes unidades da empresa e adaptado para uso em outras indústrias, com ajustes mínimos. Sua estrutura modular facilita a personalização de funcionalidades para diferentes necessidades organizacionais.

As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo.

Mauricio, A. E. G. C., Yoshikuni, A. C., Mendonça Neto, O.C., Lima, M.F. (2024). As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.

DOI: 10.5281/zenodo.14099070

RESUMO

Este estudo explora a sinergia entre Strategic Management Accounting (SMA), Medidas de Desempenho Estratégico (SPM) e controladoria como catalisadores de inovações incrementais e radicais no setor automotivo. Utilizando a metodologia Canonical Action Research (CAR) e um estudo de caso, analisa como a presença do Controller Business Partner e os fatores organizacionais influenciam a inovação em cenários de turbulência. Os resultados mostram que SMA e SPM se adaptam continuamente em mercados dinâmicos, promovendo maior ambidestria e competitividade. O estudo contribui com insights práticos para líderes e gestores sobre adaptação estratégica e práticas inovadoras no setor.

Palavras-chave: Estratégias de Gerenciamento Contábil, Medidas de Desempenho Estratégico, Inovação Incremental, Inovação Radical, Controladoria.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14099070

The multiple combinations of Strategic Management Accounting for building innovation capabilities in processes: a case study in the automotive sector.

Mauricio, A. E. G. C., Yoshikuni, A. C., Mendonça Neto, O.C., Lima, M.F. (2024). As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo. Produto técnico-tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance.

DOI: 10.5281/zenodo.14099070

ABSTRACT

This study explores the synergy between Strategic Management Accounting (SMA), Strategic Performance Measures (SPM), and controllership as catalysts for incremental and radical innovations in the automotive sector. Using the Canonical Action Research (CAR) methodology and a case study, it analyzes how the presence of the Controller Business Partner and organizational factors influence innovation in turbulent scenarios. The results show that SMA and SPM continuously adapt in dynamic markets, promoting greater ambidexterity and competitiveness. The study provides practical insights for leaders and managers on strategic adaptation and innovative practices in the sector.

Keywords: Accounting Management Strategies, Strategic Performance Measures, Incremental Innovation, Radical Innovation, Controllership.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	6
REFERENCIAL TEÓRICO	9
Controladoria	9
O Papel do Controller como Business Partner	10
Strategic Management Accounting - SMA	11
Strategic Performance Measures (SPM)	11
Strategic Information System (SIS)	11
Capacidades Organizacionais	12
Turbulência Ambiental no Ambiente de Negócios	12
METODOLOGIA	13
Escala	13
Amostra	16
Principais Características do Setor	17
Desafios Tecnológicos e de Mercado no Setor	17
Oportunidades no Setor Automotivo	18
Técnica Estatística	21
Modelo de Medição	22
Análise Teórica de Conjuntos com fsQCA	23
Calibração	24
Engajamento com Alta Gestão e Equipes Estratégicas na Análise de Dados	25
RESULTADOS	26
Inovação Incremental:	29
Inovação Radical:	32
Ambidestria - Inovação Incremental & Inovação Radical:	34
CONSIDERAÇÕES FINAIS	35
Contribuições Acadêmicas	35
Implicações práticas	36
Limitações e pesquisa futura	37
Conclusão	38
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	40
APÊNDICES	45
APÊNDICE A - Itens do Questionário	45
APÊNDICE B - Declaração de Relevância e Reconhecimento	48
DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.	50

INTRODUÇÃO

No cenário empresarial dinâmico, caracterizado pela velocidade das mudanças tecnológicas (Wolffenbüttel, 2022) e pelas demandas competitivas cada vez mais intensas, as organizações estão constantemente em busca de maneiras inovadoras para otimizar sua eficiência, agilidade e capacidade de adaptação (Tigre & Cario, 2023).

Nesse contexto, emerge a era da Indústria 4.0, uma resposta aos desafios competitivos na indústria contemporânea e, particularmente, na indústria automotiva. A integração de tecnologias, internet e objetos inteligentes redefine a manufatura, abraçando sistemas de produção inteligentes e tecnologias de informação (Pacchini et al., 2020). Estudos destacam as Capacidades Dinâmicas habilitadas para TI, desempenhando papel crucial na moldagem da agilidade e capacidade inovadora em ambientes de negócios cada vez mais dinâmicos e turbulentos (Ilmudeen, 2022).

Paralelamente, na mesma era da Indústria 4.0, a transformação da controladoria em um suporte estratégico, especialmente no setor automotivo, é vital para enfrentar as oportunidades e desafios da rápida transformação (Brescovici et al., 2022b). Diante das demandas competitivas, a evolução da controladoria, de uma atividade meio para um papel estratégico, destaca lacunas conceituais e revela a necessidade de avaliação do valor estratégico, incluindo gestão contábil e planejamento (Cavichioli et al., 2020).

O conceito de Strategic Management Accounting (SMA) integra informações contábeis e financeiras com dados de mercado e concorrentes para apoiar decisões estratégicas, proporcionando uma visão abrangente e prospectiva das operações empresariais. A aplicação de práticas de SMA, como Strategic Performance Measures (SPM), é essencial para alinhar os objetivos de longo prazo com as metas operacionais, utilizando indicadores multiperspectivos que incluem relações de causa e efeito. Este alinhamento permite que as organizações, especialmente no setor automotivo, melhorem a capacidade de prever demandas de mercado, ajustem suas estratégias de produção e otimizem a cadeia de suprimentos em tempo real (Franco-Santos et al., 2012). A sinergia entre SMA e SPM, aliada à tecnologia da informação, facilita uma

tomada de decisão mais robusta e baseada em dados, promovendo tanto a inovação incremental quanto a radical, e fortalecendo a posição competitiva das empresas (Ojra et al., 2021).

Essa evolução ganha relevância na indústria automotiva, um pilar dinâmico da economia global, que enfrenta desafios únicos e exige soluções igualmente singulares. A intersecção entre controladoria, na abordagem do SMA, e tecnologia da informação, fazendo-se uso das múltiplas combinações das práticas de SPM, emerge como uma via promissora para impulsionar a eficácia operacional e a tomada de decisões nesse setor, permitindo que a controladoria, com sua expertise, seja enriquecida pela integração estratégica da TI e práticas de SPM, as quais desempenham um papel crítico na sustentação de excelentes resultados competitivos e estratégicos (Yuliansyah, 2018), proporcionando acesso a dados em tempo real, análises avançadas e ferramentas de automação.

A presente dissertação busca explorar uma intersecção crucial no ambiente empresarial dinâmico e exposto à diversidade de turbulências: a interação entre as práticas de controladoria, as combinações do SMA, por meio do SPM, e sua influência na capacidade organizacional por meio da geração de processos ou soluções inovadoras incrementais e/ou radicais nos processos. Baseado em uma análise empírica rigorosa, buscaremos compreender como uma determinada empresa desse setor está implementando essas combinações, quais são os resultados tangíveis e intangíveis obtidos e como esses fatores contribuem para aprimorar sua capacidade de inovação, resiliência e adaptação em um ambiente de alta competitividade e mudanças contínuas.

A relevância acadêmica desse tema é evidente na crescente literatura que destaca a importância da interdisciplinaridade e da sinergia entre diferentes áreas para enfrentar os desafios organizacionais contemporâneos. A integração de práticas de SMA tem se mostrado crucial para proporcionar uma visão holística e estratégica das operações empresariais. SMA não apenas combina dados financeiros e de mercado para apoiar decisões estratégicas, mas também facilita a implementação de métricas de desempenho que alinham as metas operacionais com os objetivos de longo prazo.

Estudos recentes, como o de Ojra (2021), ressaltam lacunas significativas na aplicação prática de SMA, especialmente no que tange à sua integração com outras

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

práticas de gestão estratégica. Ojra (2021) identifica a necessidade urgente de pesquisas empíricas que explorem como SMA pode ser eficientemente combinado com SPM para fomentar a inovação e a adaptabilidade das empresas. Estas pesquisas são essenciais para compreender plenamente como SMA pode ser utilizado para desenvolver capacidades dinâmicas e promover a reconfiguração eficiente das operações empresariais.

A combinação entre controladoria, utilização das práticas de SMA por meio do SPM, frente à figura do Controller Business Partner junto às organizações e suas operações, representa uma convergência de conhecimentos tradicionais e tecnológicos, e a compreensão de como essa interação ocorre e impacta a capacidade organizacional é uma contribuição significativa para o campo acadêmico. O papel do Controller Business Partner tem se tornado cada vez mais central nas organizações contemporâneas. Este profissional vai além das funções tradicionais de contabilidade e controle financeiro, assumindo uma posição estratégica que envolve colaboração estreita com diversos departamentos para garantir que as operações diárias estejam alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa. Considerando a integração das práticas de SMA e SPM, o Controller Business Partner converte dados financeiros e operacionais em informações estratégicas, promovendo uma cultura de decisões baseadas em dados. Ao fazer a ponte entre a gestão financeira e operacional e ao utilizar ferramentas tecnológicas avançadas, este profissional fortalece a resiliência e a competitividade das organizações, particularmente no setor automotivo. Essa abordagem não só aumenta a eficiência e precisão das operações, mas também estimula a inovação e a capacidade de adaptação às constantes mudanças do mercado (Karlsson et al., 2019).

Adicionalmente, essa investigação também tem implicações práticas substanciais a partir do ponto de que o sucesso no setor automotivo depende da capacidade de inovar, adaptar-se às mudanças e adotar novas tecnologias de maneira eficaz.

REFERENCIAL TEÓRICO

Controladoria

A controladoria é uma área estratégica essencial para a gestão organizacional, desempenhando um papel fundamental na manutenção da saúde econômico-financeira e na transparência das informações gerenciais e contábeis (Reginato & Durso, 2021; Nunes & Sellito, 2016). Além de ser um campo de conhecimento, é uma unidade administrativa vital que proporciona aos gestores informações que facilitam o controle e a formulação de estratégias (Brescovici et al., 2022a). No Brasil, o cargo de Controller, introduzido por multinacionais nos anos 60, expandiu suas funções ao longo do tempo, passando do controle contábil à gestão estratégica, com responsabilidades que incluem planejamento e análise de relatórios (Angnes & Studzinski, 2023). Embora menos comum em pequenas empresas, a controladoria oferece benefícios em planejamento e controle em organizações de qualquer porte (Oliveira et al., 2017). A controladoria, como evolução da contabilidade gerencial, se apoia em diversos conhecimentos para estruturar sistemas de informação gerencial, tornando-se crucial na tomada de decisões estratégicas (Nunes & Sellito, 2016; Tambosi et al., 2021).

Inicialmente, a controladoria estava principalmente vinculada à função de controle contábil. Ao longo de sua evolução, no entanto, a controladoria passou a exercer outras funções relacionadas à sua competência, como evidenciado pela análise de suas funções empíricas descritas na literatura (Lunkes et al., 2016) conforme representado na Figura 1.

Figura 1- Funções básicas consolidadas da controladoria

Fonte: Lunkes et al (2016)

O Papel do Controller como Business Partner

O controller, atuando como Business Partner, exerce um papel estratégico e de suporte à tomada de decisão, alinhando-se com as expectativas da alta administração e utilizando tecnologias modernas (Karlsson et al., 2019). Esse papel exige do controller um entendimento profundo do modelo de negócios e a habilidade de fornecer informações estratégicas para decisões corporativas (Alves et al., 2022). Controller Business Partners vão além das práticas contábeis tradicionais, oferecendo insights estratégicos e desempenhando funções de consultoria e coordenação entre a alta administração e as operações, contribuindo para a relevância das informações financeiras na gestão organizacional (Goretzki et al., 2013; Wnuk-pel & Pietrzak, 2015). A literatura contábil destaca uma transição do papel técnico para um papel mais empresarial e de suporte estratégico (Linsley & Linsley, 2014).

Diante dessas circunstâncias, espera-se que esse profissional adote uma abordagem multifuncional, desenvolvendo habilidades que transcendem as competências básicas (Alves et al., 2022).

Figura 2- Expectativas de domínio do controller business partner

Strategic Management Accounting - SMA

O Strategic Management Accounting (SMA) utiliza dados contábeis gerenciais para apoiar decisões estratégicas e obter vantagem competitiva (Ojra et al., 2021). Introduzido por Simmonds (1982), o SMA integra fatores internos e externos, como dados de mercado e concorrência, oferecendo uma base para a formulação de estratégias. Cadez & Guilding (2008) destacam cinco áreas-chave de SMA: Strategic Costing, Planejamento Estratégico e Medição de Desempenho, Tomada de Decisão Estratégica, Contabilidade de Concorrentes e Contabilidade de Clientes. Pesquisas mostram que a SMA melhora o desempenho organizacional, especialmente em empresas com estratégias prospectivas (Sedevich-Fons, 2018; Alabdullah, 2019). A SMA continua a ser essencial para estudos e práticas contábeis, promovendo um framework teórico para o desenvolvimento da contabilidade estratégica.

Strategic Performance Measures (SPM)

O estudo focou nas Strategic Performance Measures (SPM), fundamentais para o sucesso organizacional. As SPMs monitoram e avaliam o desempenho estratégico, fornecendo informações contínuas para alcançar objetivos e facilitar melhorias (Dahlan et al., 2019). Com quatro atributos principais — integração estratégica, múltiplas perspectivas, relações de causa e efeito e metas alinhadas — as SPMs ajudam as organizações a alinharem-se com metas de longo prazo e aprimorarem o desempenho (Pollanen et al., 2017). Medidas de desempenho não financeiras, amplamente reconhecidas, são cada vez mais valorizadas nos sistemas de SPM contemporâneos, promovendo um alinhamento estratégico e a aprendizagem organizacional (Franco-Santos et al., 2012).

Strategic Information System (SIS)

Os Sistemas de Informação Estratégica (SIS) fortalecem a competitividade e inovação, apoiando a formulação de estratégias empresariais e a resposta ágil às

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

mudanças do mercado (Yoshikuni & Albertin, 2018). Em crises econômicas, SIS aumentam a flexibilidade organizacional, permitindo a rápida adaptação. Os estudos de Yoshikuni et al. (2024) demonstram que o conhecimento estratégico e as capacidades de TI facilitam o desempenho organizacional e promovem a inovação ambidestra. A integração de SIS e capacidades de TI possibilita às empresas responderem proativamente às mudanças de mercado, proporcionando um diferencial competitivo.

Capacidades Organizacionais

Capacidades organizacionais compreendem competências desenvolvidas ao longo do tempo para inovação e competitividade, permitindo que as empresas se adaptem a mudanças de mercado e explorem oportunidades. Essas capacidades são essenciais para manter a vantagem competitiva e para a execução de atividades estratégicas com previsibilidade e consistência (Franco-Santos et al., 2012; Costa et al., 2023). Distinguem-se em capacidades de inovação incremental, que promovem melhorias contínuas nos processos, e inovação radical, que reestrutura processos para capturar novas oportunidades de mercado (Mikalef & Krogstie, 2020). Ambas são necessárias para o equilíbrio competitivo das organizações.

Turbulência Ambiental no Ambiente de Negócios

Em um ambiente empresarial dinâmico, a agilidade e a inovação são cruciais para enfrentar a turbulência ambiental, que abrange variações de mercado, tecnologia, competição e regulamentação (Wilden & Gudergan, 2015). Medidas de turbulência incluem a frequência de lançamentos de novos produtos, mudanças tecnológicas e ações competitivas. Empresas ágeis que integram capacidades de TI e processos de negócios dinâmicos conseguem se adaptar e prosperar em condições voláteis, mantendo sua competitividade e desempenho superior em mercados desafiadores.

***ADEQUAR AS SEÇÕES CONFORME O TIPO DE PTT**

METODOLOGIA

Foi utilizado o método de pesquisa Canonical Action **Research** – CAR, metodologia a qual visa abordar problemas do mundo real e melhorar o desempenho organizacional, combinando observações acadêmicas com intervenções práticas. A CAR envolve a combinação de teoria e prática “por meio da troca e reflexão em uma imediata situação problemática com um framework mutuamente aceitável e ético”, com a dupla intenção de melhorar a prática e contribuir para a teoria e conhecimento de ambos, entre e além, dos limites do projeto.

Os itens de construtos foram extraídos de estudos anteriores.

O diagnóstico será desenvolvido utilizando-se de abordagem quantitativa, com aplicação de escala Likert de 1 à 7 pontos.

Adicionalmente, o modelo proposto será baseado no diagrama de Venn : usado para descrever as intersecções definidas. Este tipo de diagrama geralmente é usado em apresentações científicas e de engenharia, em matemática teórica, em aplicações de informáticas e em estatísticas.

Os dados serão analisados com suporte da ferramenta FSQCA (Fuzzy-Set Qualitative Comparative Analysis): a ferramenta possibilita explorar a complexidade dos dados e obter compreensões significativas por meio de uma abordagem analítica que permite identificar padrões complexos e relações causais em um conjunto de variáveis qualitativas (Pappas & Woodside, 2021). Espera-se que o uso da ferramenta FSQCA viabilize a melhor compreensão sobre as diferentes combinações de condições que impactarão os resultados no estudo.

Escala

O modelo de pesquisa foi construído integrando construtos da literatura existente,

Comentado [RG1]: Tirar do Texto

Comentado [RG2]: Palavras em outro idioma deve estar em itálico. Ajustar em todo o texto

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

para medir diferentes aspectos relacionados ao Business Partner Controller, SMA, Turbulência Ambiental e Inovação (incremental e radical). Após uma revisão da literatura, um instrumento de pesquisa foi elaborado (conforme detalhado em apêndice), e um pré-teste foi conduzido para verificar e garantir a clareza dos itens e seus respectivos conteúdos.

O questionário foi operacionalizado usando uma escala Likert de 1 a 7, demonstrando confiabilidade e validade apropriadas seguindo observações e orientações (Morgado et al., 2017).

A escala utilizada para medir o papel do Controller como Business Partner foi desenvolvida com base no artigo de Karlsson, Hersinger e Kurkkio (2019). Este estudo explora como os contadores híbridos, aqui entendidos como Controllers, que combinam funções tradicionais de contabilidade com características de business partner, emergem dentro das práticas de contabilidade gerencial. A pesquisa destaca a importância dos Controllers no fornecimento de informações estratégicas e proativas, facilitando a tomada de decisões gerenciais e agregando valor além das funções tradicionais de contabilidade. Tais profissionais desempenham um papel crítico na coordenação entre a alta gestão e os atores operacionais, tornando-se consultores internos que fortalecem a relevância das informações financeiras para a alta administração (Karlsson et al., 2019).

A escala para medir o SMA foi desenvolvida com base no artigo de Ojra, Opute e Alsolmi (2021), que examina as implicações do SMA e seu impacto no desempenho organizacional. Este estudo destaca como o SMA integra informações financeiras e não financeiras para apoiar a tomada de decisões estratégicas. O SMA é descrito como uma abordagem gerencial que enfatiza o foco nas informações relacionadas aos fatores externos da entidade, bem como nas informações não financeiras, além das geradas internamente. Dentro do escopo do SMA, encontram-se práticas essenciais como as Medidas de Desempenho Estratégico (Strategic Performance Measures - SPM), que desempenham um papel crucial na avaliação e controle das estratégias organizacionais (R. Wilden & Gudergan, 2015).

As SPM são parte integrante do SMA, pois fornecem métricas-chave que permitem às organizações monitorarem e avaliar o progresso em direção aos seus

objetivos estratégicos. Essas medidas ajudam a alinhar as operações com a estratégia de longo prazo, garantindo que todos os níveis da organização estejam focados nos mesmos objetivos. Embora o artigo explore várias técnicas de SMA, incluindo custeio estratégico, planejamento estratégico, controle e medição de desempenho, tomada de decisões estratégicas, contabilidade de concorrentes e contabilidade de clientes, o presente estudo considera apenas o SPM, devido à sua relevância alinhada com o tema da pesquisa. As SPM são particularmente importantes neste contexto, pois fornecem uma base sólida para analisar e melhorar o desempenho estratégico, sendo um elemento central para alcançar inovações e adaptações dentro de ambientes dinâmicos.

A Turbulência Ambiental foi medida utilizando uma escala adaptada de Wilden e Gudergan (2015), a qual considera três dimensões principais: dinamismo, heterogeneidade e hostilidade. O dinamismo refere-se à taxa de mudança e imprevisibilidade no ambiente externo; a heterogeneidade, à complexidade e diversidade dos fatores externos; e a hostilidade, à disponibilidade de recursos chave e nível de competição. (R. Wilden & Gudergan, 2015).

A escala para medir a inovação incremental e radical foi desenvolvida com base no artigo de Mikalef e Krogstie (2020), que explora a interação entre big data analytics (BDA) e fatores contextuais na capacidade de inovação de processos das empresas. O estudo distingue entre inovação incremental e radical como capacidades críticas para a adaptação e competitividade organizacional. Apesar de o artigo abordar uma ampla gama de fatores contextuais e recursos de BDA, este estudo se concentra especificamente nas capacidades de inovação incremental e radical, dado o seu alinhamento direto com o objetivo da pesquisa. A escolha por focar nessas dimensões reflete a relevância desses tipos de inovação na criação de valor para a empresa e na manutenção de uma vantagem competitiva em mercados dinâmicos.

A escala para medir os Strategic Information Systems (SIS) foi desenvolvida com base no artigo de Yoshikuni e colegas (2018, 2019, 2022, 2024), que explora o seu impacto na estratégia competitiva e no desempenho corporativo. O estudo argumenta que os SIS são essenciais para a sobrevivência das organizações e para o desempenho corporativo, especialmente em ambientes econômicos turbulentos. Seu uso, de forma eficaz, proporciona às empresas a capacidade de formular e implementar estratégias

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

competitivas, adaptando-se rapidamente às mudanças ambientais. Ainda assim, não apenas promove a flexibilidade e a capacidade de resposta das organizações, como também fortalece o planejamento estratégico, permitindo que as empresas explorem novas oportunidades e mitiguem ameaças (Yoshikuni & Albertin, 2018). O presente estudo foca especificamente no impacto dos SIS na orientação estratégica das empresas, destacando como esses sistemas suportam a concepção, implementação e controle das estratégias. A pesquisa de Yoshikuni e Albertin (2018) destaca que, apesar de existirem diversos elementos e funções dentro dos SIS, o foco deste estudo é a relevância dos SIS na criação de valor estratégico e na melhoria do desempenho corporativo em períodos de crise econômica.

A escala para medir o Conhecimento de Planejamento Estratégico foi elaborada com base no artigo de Yoshikuni, Dwivedi e Dwivedi (2024), intitulado "Strategic knowledge, IT capabilities and innovation ambidexterity: role of business process performance." Este estudo examina a importância do conhecimento estratégico na facilitação da ambidestria de inovação e no desempenho dos processos de negócios. O conhecimento estratégico é definido como o entendimento e a capacidade de uma organização para identificar, adquirir e utilizar informações estratégicas que são cruciais para a formulação e implementação de estratégias eficazes (Yoshikuni et al., 2024).

A pesquisa destaca que o conhecimento estratégico é essencial para alinhar as capacidades de TI, com as necessidades organizacionais, promovendo a agilidade e a inovação. O artigo afirma que um forte conhecimento estratégico, aliado às capacidades de TI, é particularmente importante em grandes empresas, pois permite a criação de capacidades de inovação ambidexas, equilibrando inovações exploratórias e explorativas para alcançar um desempenho superior dos processos de negócios. Essa escala é crucial para medir como as organizações gerenciam e aplicam o conhecimento estratégico em suas práticas de planejamento, impactando diretamente sua capacidade de se adaptar a mudanças e sustentar uma vantagem competitiva em ambientes turbulentos.

Amostra

A pesquisa foi realizada em uma empresa de origem alemã, multinacional de

grande porte do setor automotivo, especializada na produção de autopeças, e tem como clientes as principais montadoras de veículos leves, pesados, industriais e agrícolas, bem como fornece peças, serviços e acessórios a um extenso mercado de pós vendas, denominado e conhecido como Aftermarket, o qual atende clientes como lojistas, oficinas e concessionárias.

A indústria automotiva é um dos pilares da economia global, desempenhando um papel central no desenvolvimento tecnológico, geração de empregos e inovação industrial. Com uma cadeia de valor altamente complexa, o setor é composto por fabricantes de veículos (OEMs), fornecedores de peças, montadoras, distribuidores e uma vasta rede de serviços de suporte, como manutenção e pós-venda. Nos últimos anos, o setor tem enfrentado desafios significativos que exigem uma adaptação contínua para manter a competitividade em um mercado cada vez mais dinâmico e globalizado.

Principais Características do Setor

O setor automotivo é caracterizado por ser altamente capital-intensivo, exigindo grandes investimentos em infraestrutura, pesquisa e desenvolvimento (P&D), e tecnologia. Além disso, é um setor altamente regulamentado, com padrões rígidos de segurança, eficiência energética e emissões de poluentes. O ciclo de inovação no setor também é relativamente longo, o que exige planejamento estratégico de longo prazo, com decisões que muitas vezes impactam vários anos de produção e desenvolvimento de produtos.

Além disso, a cadeia de fornecimento do setor automotivo é globalizada e interconectada, o que traz tanto vantagens quanto vulnerabilidades. A dependência de fornecedores globais cria oportunidades de redução de custos, mas também aumenta o risco de interrupções, como evidenciado pela crise dos semicondutores em 2020-2021.

Desafios Tecnológicos e de Mercado no Setor

O setor automotivo está passando por uma transformação estrutural impulsionada por tendências tecnológicas disruptivas, como a eletrificação, a digitalização e a conectividade dos veículos. Além disso, há uma pressão crescente por

parte de governos e consumidores por soluções mais sustentáveis, forçando as montadoras a adotarem práticas ambientalmente responsáveis, como a produção de veículos elétricos (VE) e o desenvolvimento de tecnologias de condução autônoma.

A transição para veículos elétricos é um dos maiores desafios enfrentados pela indústria automotiva, exigindo uma reformulação das cadeias de produção e fornecimento, bem como o desenvolvimento de novas competências tecnológicas. Além disso, há uma crescente demanda por software automotivo avançado, que vai desde sistemas de infoentretenimento até soluções de assistência ao motorista, como o piloto automático e a direção autônoma.

Outro aspecto importante são as mudanças nos padrões de consumo. Os consumidores estão cada vez mais exigentes, esperando veículos que ofereçam não apenas eficiência e segurança, mas também personalização, conectividade e uma experiência de usuário aprimorada. Isso tem forçado as montadoras a se adaptarem a novas formas de interação com o cliente, como vendas online, serviços sob demanda e soluções baseadas em assinaturas.

Oportunidades no Setor Automotivo

Apesar dos desafios, o setor automotivo também oferece uma série de oportunidades, especialmente em mercados emergentes e na transformação digital das operações. A demanda por veículos em economias em desenvolvimento continua a crescer, o que cria oportunidades de expansão para as montadoras. Além disso, a digitalização das operações e a implementação de tecnologias da Indústria 4.0 têm o potencial de otimizar a eficiência e reduzir custos em toda a cadeia de valor.

A automação de processos produtivos, o uso de inteligência artificial para prever falhas e otimizar o uso de recursos, além da integração de tecnologias de big data para melhorar a tomada de decisão, são algumas das oportunidades que podem ser exploradas pelas empresas automotivas. Também há um potencial de crescimento significativo no setor de veículos compartilhados, frotas inteligentes e soluções de mobilidade sustentável, à medida que os consumidores se afastam do conceito tradicional de propriedade de veículos.

A empresa utilizada como amostra para esse estudo, conta com uma presença

significativa na região da América do Sul, foi escolhida por diversas razões que a tornam o lugar ideal para investigar o problema de pesquisa e responder à questão central deste estudo. A alta administração da região América do Sul demonstrou interesse nos resultados deste estudo, reconhecendo a importância de obter compreensão e informações estratégicas que corroborem ao suporte à orientação de tomada de decisões e impulsionem o desempenho dos negócios.

A empresa possui uma estrutura diversificada que inclui plantas fabris operacionais, escritórios de vendas e pós-vendas, além de um headquarter regional. Esta variedade de divisões e áreas operacionais permite uma análise abrangente das práticas de SMA e SPM em diferentes contextos organizacionais. A escolha da empresa foi fundamentada na sua capacidade de fornecer um ambiente complexo e dinâmico, ideal para a investigação das práticas de SMA e SPM e da participação do Controller Business Partner na promoção da inovação.

A multinacional é reconhecida por sua forte presença global, empregando milhares de colaboradores e operando em mais de 40 países. No mercado sul-americano, a empresa se destaca por sua capacidade de inovação, produção de alta qualidade e adaptação às demandas locais. Com uma linha diversificada de produtos que inclui sistemas de transmissão, tecnologia de chassi e componentes de segurança, a empresa é um player crucial no setor automotivo, fornecendo peças essenciais para montadoras de veículos em toda a região.

A aplicação da pesquisa ocorreu por meio do uso de um questionário eletrônico, focado na população de colaboradores registrados na região América do Sul. A abrangência da amostra incluiu colaboradores de áreas administrativas e de suporte, além de funções diretas, indiretas e de gestão de operações no ambiente fabril. Esta diversidade de respondentes permite a coleta de dados ricos e variados, essenciais para a análise detalhada das práticas de SMA e SPM.

Os canais de comunicação interna da empresa foram utilizados para distribuir o questionário, sob a gestão da área de Recursos Humanos e comunicação interna. Este método garantiu uma ampla participação dos colaboradores e a representatividade das diferentes divisões e áreas da empresa. A pesquisa abrangeu tanto as áreas administrativas, que fornecem suporte estratégico, quanto as áreas operacionais, que

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

estão diretamente envolvidas na produção e gestão de operações.

As divisões analisadas na pesquisa incluíram:

- Divisão C: Responsável pela produção de componentes críticos para a montagem de veículos leves, esta divisão foi analisada quanto à aplicação de práticas de SMA e SPM em um ambiente de alta complexidade operacional.
- Divisão CVS: Responsável pela produção de componentes críticos para a montagem de veículos pesados, esta divisão foi analisada quanto à aplicação de práticas de SMA e SPM em um ambiente de alta complexidade operacional.
- Divisão I&A: Responsável pela produção de componentes críticos para a montagem de veículos industriais e agrícolas, esta divisão foi analisada quanto à aplicação de práticas de SMA e SPM em um ambiente de alta complexidade operacional.
- Divisão B: Encarregada de serviços pós-venda e suporte ao cliente, focada em como as práticas de SPM podem melhorar a satisfação do cliente e a eficiência operacional.
- Divisão Z: A Divisão Z é uma divisão corporativa que não está diretamente envolvida nas operações de produção. Ela é responsável por gerenciar todas as áreas relacionadas ao SG&A (Vendas e Administração Geral). Sua principal função é fornecer suporte a todas as atividades comuns, incluindo operações fabris e pós-venda, garantindo que esses setores recebam o suporte necessário para funcionar de maneira eficaz.

A empresa também se destaca por seu compromisso com a sustentabilidade e inovação tecnológica para manter sua posição competitiva no mercado global. Investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) resultaram em avanços notáveis, como a introdução de componentes automotivos mais eficientes e ecológicos. Este compromisso com a inovação sustentável é um fator crucial que torna a empresa um excelente caso de estudo para investigar como as práticas de SMA e SPM podem ser integradas para promover a inovação e a competitividade no setor automotivo.

Além disso, a empresa adota práticas de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, integrando princípios de desenvolvimento sustentável em suas operações globais. Esta abordagem reflete uma cultura organizacional que valoriza a

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

inovação não apenas em termos de produtos e processos, mas também em termos de impacto social e ambiental, proporcionando um contexto rico para a análise das variáveis de pesquisa, bem como tem implementado programas de desenvolvimento de talentos e capacitação contínua para seus colaboradores, o que assegura um ambiente de trabalho dinâmico e preparado para adotar novas práticas de gestão. A diversidade de operações, desde a produção até o pós-venda, e a capacidade de integrar diferentes sistemas de informação estratégica (SIS) para apoiar a tomada de decisões, fazem desta empresa um exemplo ideal para o estudo das interações entre controladoria, tecnologia da informação e inovação.

Portanto, a escolha desta empresa proporciona um cenário ideal para a investigação devido à sua complexidade organizacional, diversidade de operações e abertura para a implementação de práticas avançadas de gestão. Esses fatores são essenciais para responder à questão de pesquisa sobre como as práticas de SMA e SPM, integradas com a participação do Controller Business Partner, podem fortalecer as capacidades de inovação no setor automotivo.

Técnica Estatística

Este estudo considerou o uso do método de modelagem de equações estruturais baseado no método dos mínimos quadrados parciais (PLS-SEM) por meio do SmartPLS versão 4.

A aplicação SmartPLS permite flexibilidade no tratamento de pressupostos relacionados à normalidade multivariada; i) lida habilmente com as complexidades do modelo estrutural, mesmo com tamanhos de amostra menores; ii) serve como uma potente ferramenta estatística preditiva para desenvolvimento teórico e compreensões empíricas (Sabol et al., 2023).

Tabela 1 - Dados demográficos

Características	Qtd	%
Função dos Respondentes		
Operacional – assistente, operador, analista, especialista	136	70,47%
Liderança – coordenador, líder	20	10,36%
Gestão – gestor, diretor, C-level, VP, Presidente	37	19,17%
Divisão de Atuação		
Chassis Solutions (Div C)	53	27,46%
Commercial Vehicle Systems (Div CVS)	50	25,91%
Agricultural Tractors & Construction machines (I&A)	9	4,66%
Aftermarket (Div B)	17	8,81%
Corporativo/ Domains (Div Z)	64	33,16%
Orientação de Business Partner		
BP1 - Basic	33	17,10%
BP2 - Reporting	21	10,88%
BP3 - Analysis	60	31,09%
BP4 - Strategy	79	40,93%

Nota. Elaborado pela autora.

Comentado [RG3]: Elaborado pelos autores

Modelo de Medição

A avaliação abrangeu confiabilidade, validade convergente e validade discriminante. A confiabilidade dos construtos foi avaliada em todos os itens do nível de construto por meio do exame dos valores de Confiabilidade Composta (CR), que superaram o limite de 0,70, indicando confiabilidade aceitável dos construtos, (Fornell & Larcker, 1981). A validade convergente foi verificada garantindo que os valores da Variância Média Extraída (AVE) excederam o requisito mínimo de 0,50.

A validade discriminante passou por uma análise tripla. Primeiramente, foi confirmado que a raiz quadrada dos valores de AVE de cada construto superou sua maior correlação com qualquer outro construto, aderindo ao critério de Fornell-Larcker.

Em segundo lugar, a carga externa de cada indicador foi comparada com suas cargas cruzadas com outros construtos, seguindo as metodologias de Almeida et al., (2022). A análise da razão heterotrait-monotrait (HTMT) foi conduzida, e os construtos com valores abaixo de 1 foram mantidos, enquanto o construto heterogêneo foi excluído. Consequentemente, a validade discriminante atendeu aos padrões recomendados por Hair, Henseler e colegas (Sabol et al., 2023) (Henseler et al., 2016).

Análise Teórica de Conjuntos com fsQCA

Este estudo adota uma perspectiva configuracional e emprega o método de análise qualitativa comparativa de conjuntos fuzzy (fsQCA) para explorar a complexa interação dos principais elementos que contribuem para um resultado específico (Ragin, 2008). O objetivo principal é determinar os fatores mais significativos na formação da inovação exploratória ou de exploração, Estratégia de SI, orientação de Business Partner, Orientação Estratégica, o ambiente de incerteza e os fatores organizacionais. O método fsQCA alinha-se com as teorias configuracionais, permitindo a análise de relações complexas e não lineares entre os elementos (Fiss, 2007; Pappas & Woodside, 2021).

Ao utilizar o método fsQCA, este estudo pode identificar fatores e condições-chave cruciais para promover uma inovação robusta tanto exploratória quanto de exploração nas empresas. Em contraste com os métodos tradicionais baseados em variância, que buscam correlações, o fsQCA identifica padrões de elementos que levam a resultados específicos, concentrando-se nas condições necessárias e suficientes, enquanto elimina fatores desnecessários. Este processo considera componentes centrais e periféricos, atribuindo relações causais mais fortes aos elementos centrais em detrimento dos periféricos (Fiss, 2011). Esta abordagem detalhada fornece uma compreensão mais profunda dos fatores que impulsionam a exploração e a exploração na inovação.

Na análise das conexões complexas e relações intrincadas, o fsQCA oferece várias vantagens (Ragin, 2008). Ele emprega a teoria de conjuntos, álgebra booleana e análise contrafactual para descobrir efeitos causais que levam aos resultados desejados. Isso supera as limitações dos efeitos de termos de interação convencionais

na análise de regressão, frequentemente restritos a efeitos de interação tripla. A abordagem aprimora a compreensão das relações entre diversos elementos e suas contribuições para resultados específicos (Pappas & Woodside, 2021; Ragin, 2008).

Portanto, a técnica fsQCA serve como uma ferramenta que aborda relações de interação complexas multidirecionais envolvendo todos os elementos relevantes que impactam o resultado (Woodside, 2014). Ela mitiga preocupações sobre a probabilidade não observada de heterogeneidade e supera as limitações dos métodos de análise de cluster, que dependem da identificação de clusters de casos homogêneos sem fundamentos teóricos robustos. Nesse contexto, o fsQCA se destaca. Diferentemente da análise de cluster tradicional, o fsQCA permite aos pesquisadores selecionarem o resultado e as variáveis causais relevantes, gerando múltiplas combinações que levam a esse resultado. Esta abordagem facilita um exame mais profundo da combinação específica de elementos resultando nos resultados desejados. O fsQCA surge como uma ferramenta inestimável para pesquisadores que buscam uma compreensão abrangente das relações complexas entre variáveis na obtenção de resultados (Pappas & Woodside, 2021; Ragin, 2008).

Calibração

Para aplicar a metodologia fsQCA, é imperativo delinear tanto o resultado quanto as medidas independentes. Subsequentemente, todas as medidas são calibradas em conjuntos fuzzy, com valores variando de 0 a 1. Um valor de 1 significa completa associação ao conjunto, enquanto 0 indica nenhuma associação ao conjunto. Assim, todas as variáveis são transformadas em contínuas, operando em uma escala de 0 a 1, indicando o grau de associação. Seguimos o método direto proposto por Woodside e colegas (Pappas & Woodside, 2021; Woodside, 2014), para transformar variáveis contínuas em conjuntos fuzzy. Utilizando o pacote de software fsQCA 4.0, a conversão envolve a métrica de log-odds e a distância do valor da variável ao ponto de cruzamento, com valores de completa associação e completa não-associação como os limites superior e inferior. O grau de associação ao conjunto baseia-se em três valores de âncora: um limiar de completa associação ao conjunto (pontuação fuzzy = 0,95), um valor de completa não-associação (pontuação fuzzy = 0,05) e o ponto de cruzamento

(pontuação fuzzy = 0,50), conforme recomendado por (Pappas & Woodside, 2021).

Neste estudo, os construtos foram medidos usando uma escala Likert de 7 pontos. Para calibrá-los em conjuntos fuzzy, seguimos as diretrizes delineadas por (Fiss, 2007). Os limiaries de completa associação foram definidos para valores superiores a 6, o ponto de cruzamento foi estabelecido em 5 e os valores de completa não-associação foram designados em 3. Esses limiaries alinham-se com estudos empíricos anteriores que transformam variáveis de escala Likert de 7 pontos em conjuntos fuzzy (Pappas & Woodside, 2021; Woodside, 2014). Esses valores foram aplicados para calibrar todas as variáveis neste estudo, e várias análises de sensibilidade foram conduzidas para validar ainda mais nossa calibração.

As divisões internas da empresa, fonte para o estudo de caso apresentado, foram categorizadas com base em seu setor de negócios, orientação estratégica e orientação de business partner. Essas variáveis foram codificadas como 0 ou 1 para Divisão C, CVS, I&A, B e Z, função dos respondentes (função Operacional, Liderança ou Gestão), e orientação de business partner como Estratégia, Relatórios, Contabilidade e Análise. Esta abordagem reflete a literatura empírica passada utilizando variáveis binárias para simplificar a análise e melhorar a interpretabilidade (Mikalef & Krogstie, 2020);(Pappas & Woodside, 2021).

Engajamento com Alta Gestão e Equipes Estratégicas na Análise de Dados

Um dos diferenciais deste estudo foi o engajamento direto da alta gestão e das equipes estratégicas em etapas cruciais da análise de dados. Durante o processo, foram realizadas reuniões colaborativas envolvendo líderes corporativos e profissionais-chave, com o objetivo de interpretar os resultados preliminares, validar as informações obtidas e alinhar os dados às necessidades práticas da organização.

Após a conclusão da análise e o alinhamento das considerações junto ao corpo executivo da empresa, o Presidente da companhia na América do Sul convidou a pesquisadora para apresentar os resultados à alta liderança regional. Essa apresentação teve como objetivo compartilhar o conhecimento gerado, assim como os insights e achados mais relevantes do estudo. Na ocasião, foi possível aprofundar ainda mais os debates sobre os resultados e explorar possíveis oportunidades de

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

aprimoramento nos processos organizacionais, que poderão ser implementadas durante a fase de intervenção.

Esses encontros proporcionaram um ambiente dinâmico de troca de ideias, onde perspectivas complementares entre executivos e equipes operacionais enriqueceram a análise. Além de validar os outputs da pesquisa, essas interações facilitaram a identificação de padrões e oportunidades que poderiam não ser evidentes apenas pela análise quantitativa.

A participação ativa da alta gestão garantiu que os resultados estivessem alinhados às diretrizes estratégicas da organização, enquanto as equipes estratégicas trouxeram insights práticos e específicos das operações. Essa integração entre análise de dados e conhecimento contextual reforçou a relevância e aplicabilidade dos achados, tornando-os acionáveis para os desafios e objetivos da empresa.

Esse processo colaborativo destaca a importância de combinar tecnologia, análise de dados e o know-how estratégico dos envolvidos, promovendo resultados que geram valor real para a organização.

RESULTADOS

Esta pesquisa explorou as múltiplas combinações do SMA para a construção das capacidades de inovação nos processos, tendo como estudo de caso no setor automotivo, abordando a orientação do profissional Controller atuante como Business Partner em duas categorias, sendo elas Business Partner Analysis, ou seja, atuação analítica, a qual, conforme B. Karlsson et al (2019), contempla o conhecimento sobre as 2 abordagens antecedentes (accounting e reporting), e a categoria Business Partner Strategy, sendo essa segunda sob uma atuação estratégica, como igualmente abordado por B. Karlsson et al (2019), contempla conhecimento sobre as 3 categorias antecedentes (accounting, reporting e analysis), o SPM, os fatores organizacionais e o ambiente de incerteza e turbulências, para entender sua contribuição combinada para a construção das capacidades de inovação nos processos. O estudo produziu resultados que fornecem diversas soluções para aprimorar a inovação, com análises fsQCA, separadas, conduzidas para cada variável dependente (incremental e radical).

A análise resultou em uma tabela de verdade representando combinações ou

soluções potenciais. Diferentemente de estudos anteriores que recomendam um nível de consistência acima de 0,80, esse estudo adota um limiar mais alto de 0,89. Isso significa que os casos que não se alinham com as relações da teoria de conjuntos são excluídos da solução, garantindo a robustez das medidas do modelo (Fiss, 2011; Pappas & Woodside, 2021). A pontuação de consistência, relacionada ao nível de significância na análise econométrica padrão, avalia a confiabilidade com que uma combinação produz resultados (Woodside, 2014).

Seguindo parâmetros estabelecidos, um mínimo de três casos foi definido para cada solução (Woodside, 2014), e análises fsQCA foram conduzidas para radical (exploration ou exploração) e incremental (exploitation ou exploração) como variáveis dependentes. Para auxiliar a compreensão, tabelas de verdade para cada variável de resultado foram apresentadas, detalhando o número de casos para cada solução composta.

A análise empregou álgebra booleana para simplificar as linhas da tabela de verdade, utilizando um algoritmo descrito por Ragin e colegas (Mendel & Korjani, 2012; Ragin, 2008). Esta abordagem emprega uma análise contrafactual para distinguir causas centrais e periféricas, sendo as causas centrais consideradas cruciais para o resultado desejado e as causas periféricas vistas como menos significativas ou substituíveis (Fiss, 2011).

A metodologia fsQCA reconhece elementos centrais de fortes relações causais, enquanto elementos periféricos são considerados preditores mais fracos (Fiss, 2007; Pappas & Woodside, 2021). O algoritmo produz três resultados: soluções parcimoniosas, intermediárias e complexas. No entanto, um exame das duas primeiras soluções é suficiente para identificar elementos centrais e periféricos: parcimoniosas e intermediárias. Condições centrais estão incluídas em ambas as soluções, enquanto condições periféricas são excluídas da solução parcimoniosa e aparecem apenas na solução intermediária (Fiss, 2011).

A Tabela 2 exhibe os resultados da análise de conjuntos fuzzy. As soluções são organizadas em colunas verticais, marcadas com círculos pretos (●) indicando presença, círculos riscados (⊗) denotando ausência ou espaços em branco significando uma situação de "não importa". Círculos pretos grandes representam condições centrais,

enquanto círculos pequenos indicam condições periféricas, com cada conjunto de soluções organizado com base nas condições mais importantes.

Tabela 2 - Configuração para inovação incremental e radical

Configuração/ Solução	Soluções					
	Inovação Incremental				Inovação Radical	
	1	2	3	4	1	2
Controller Business Partner						
Analysis – BP3	⊗	•	⊗	⊗	⊗	⊗
Strategy – BP4	•	⊗	•	•	●	●
Turbulência Ambiental						
Turbulência Tecnológica – TT	●	●	●	●	•	•
Turbulência de Mercado – TM	⊗	•	•	•	●	●
Turbulência de Competidores - TC	●	●	●	●	•	•
Strategic Performance Measures						
Strategic Planning Knowledge ¹ - SPK	●	●	●	●	•	•
Information Systems Strategis – ISS	●	●	●	●	•	•
Fatores Organizacionais						
Divisão C	•	•	⊗	⊗	⊗	⊗
Divisão CVS	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Divisão I&A	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Divisão B	⊗	⊗	•	⊗	•	⊗
Divisão Z				•	⊗	•
Consistência	1	0,937	1	0,949	0,742	0,738
Cobertura Inicial	0,043	0,034	0,020	0,069	0,034	0,120

¹ Strategic Planning Knowledge refere-se ao conjunto de conhecimentos e habilidades relacionados ao desenvolvimento, implementação e monitoramento de estratégias organizacionais de longo prazo. Envolve a análise de ambientes internos e externos, definição de objetivos, e alocação de recursos para alcançar vantagem competitiva

Cobertura Única	0,043	0,034	0,020	0,069	0,034	0,120
Consistência Geral da Solução	0,97				0,74	
Cobertura Geral da Solução	0,17				0,15	

Nota. Elaborado pela autora.

Comentado [RG4]: Elaborado pelos autores

Inovação Incremental:

A tabela 2 fornece entendimentos sobre a Inovação Incremental, revelando quatro soluções potenciais.

Analisando as soluções fornecidas com orientação para Business Partner, nota-se que o perfil de comportamento Estratégico se faz presente para soluções 1, 3 e 4, enquanto a solução 2 contempla o perfil de Business Partner Analítico.

Considerando a turbulência ambiental, temos que tanto a turbulência tecnológica quanto a turbulência gerada no ambiente altamente competitivo, turbulência de competidores, emergem como fatores centrais, ressaltando seu papel importantíssimo para habilitar inovação incremental. Em paralelo, embora a turbulência de mercado seja inexistente para a solução 1, mostra-se presente para soluções de 2 a 4.

Examinando SPMs, em ambas as configurações, Conhecimento de Planejamento Estratégico e Estratégias de Sistema de Informação emergem como funcionalidades centrais para as 4 soluções propostas, reforçando, consideravelmente, sua alta importância e relevância para inovação incremental.

Avaliando Fatores Organizacionais, no contexto por Divisão, temos:

A Divisão C traz a presença das soluções 1 e 2, tendo, para ambas, o Conhecimento de Planejamento Estratégico assim como as Estratégias de Sistema de Informação como centrais. Na solução 1, onde as Turbulências Tecnológica e de Competidores são fortes, se faz presente o Controller Business Partner com orientação Estratégica (Strategy – BP4). Enquanto, na solução 2, a qual é semelhante à solução 1, exceto pela agregação da presença da Turbulência de Mercado, está presente o Controller Business Partner com orientação Analítica (Analysis – BP3). A divisão C não compartilha das soluções 3 e 4, nas quais é denotado o Controller Business Partner com orientação Strategy para soluções nas quais (ambas) a turbulência de mercado está presente. Os dados demonstram que, para a Divisão C, o Controller com Orientação à Strategy é presente na solução onde a turbulência de mercado é ausente. Nessa divisão,

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

onde o foco é a produção de peças para suprir veículos automotivos de categoria leves, sendo praticadas as vendas diretamente às montadoras de veículos (clientes externos) e/ou vendas intercompanhias, as quais possuem como clientes diretos outras unidades da empresa (locais ou internacionais) incluindo as unidades voltadas ao processo de Aftermarket (Divisão B), a orientação estratégica (Strategy -BP4) não compartilha da solução na qual a turbulência de mercado se faz presente em função dessa ser uma demanda de altíssimo envolvimento da própria área Comercial e Vendas da empresa, ou seja, nesse cenário, para a divisão C, faz-se muito mais presente e necessário o Business Partner com orientação à Análise (Analysis – BP3) em total suporte à área Comercial e Vendas, preparação e fornecimento de dados para suportar junto às negociações comerciais, direcionando a área competente às negociações (Comercial e Vendas) ao atingimento das margens necessárias para devida lucratividade e saúde financeira do negócio.

A Divisão B está presente na solução 3, contemplando o Conhecimento de Planejamento Estratégico assim como as Estratégias de Sistema de Informação como condições centrais. Alta presença das Turbulências Tecnológica e de Competidores, também sob condição central, seguidas da presença da Turbulência de Mercado. Para a Divisão B, A presença do Controller Business Partner reflete a orientação estratégica (Strategy – BP4). A Divisão B não compartilha das soluções 1, 2, porém, se aproxima da solução 4 ao orientarmos a análise dos resultados pela dispersão dos círculos pretos (●) indicando presença, círculos riscados (⊗) denotando ausência ou espaços em branco significando uma situação de "não importa", círculos pretos grandes representam condições centrais, enquanto círculos pequenos indicam condições periféricas. A essa divisão (Divisão B), cuja linha de comércio é o Aftermarket, ou seja, o pós-vendas, e tem como clientes foco, diferentemente das divisões C, CVS e I&A que vendem diretamente para as montadoras de veículos (leves, pesados e fora de estrada – ou agricultoras), são representados por oficinas mecânicas, lojistas, concessionárias. Para essa divisão, é presente o Controller Business Partner com orientação estratégica (Strategy – BP4) dada a demanda por suporte, além da orientação analítica (Analysis – BP3), junto às áreas Logística, 9na qual reside praticamente toda a operação dessa divisão, uma vez que não estamos falando aqui de uma planta operacional fabricante de peças, mas sim

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

de uma operação 99% logística, a qual efetua a compra das peças produzidas por outras unidades da empresa (intercompanhia) e as vende ao mercado externo), Marketing (área responsável por toda a prospecção da marca junto aos meios de comunicação, contato e inclusão da marca via identidade audiovisual nos pontos de vendas ao consumidor final), Comercial e Vendas. A figura do Controller Business Partner com orientação estratégica nessa divisão é fundamental para suportar as demais áreas da divisão com dados e informações fidedignas, de altíssimo nível de confiabilidade, de forma tal que promova a segurança suficiente a todos focarem a operacionalidade do business com foco em alavancagem e manutenção das margens de lucratividade, garantindo assim a saúde financeira e perenidade do negócio.

A Divisão Z está presente na solução 4 e apresenta a mesma configuração de saída aplicada à Divisão B, ou seja, contempla o Conhecimento de Planejamento Estratégico assim como as Estratégias de Sistema de Informação como condições centrais. Possui alta presença das Turbulências Tecnológica e de Competidores, sendo essas apresentadas também sob condição central, seguidas da presença da Turbulência de Mercado. Para a Divisão Z, A presença do Controller Business Partner reflete a orientação estratégica (Strategy – BP4). A Divisão Z não compartilha das soluções 1, visto que para ela faz-se presente a turbulência de mercado, solução 2, devido a necessidade de o profissional Controller Business Partner com orientação estratégica ser presente, embora se aproxime, ligeiramente, da solução 3, equiparando-se às condições apresentadas pela Divisão B - Aftermarket. A Divisão Z é considerada uma divisão corporativa, não operacional, mantenedora de todo o contingente relacionado ao SG&A (Sales and General Administration, ou , Vendas e Administração Geral) e possui, como atividade principal, todas as áreas, comuns, suporte às operações fabris e pós vendas, ou seja, contempla áreas tais como Presidência e Vice-Presidência, Recursos Humanos, Jurídico, Finanças & Controladoria, Tecnologia da Informação, Administração da Qualidade, Comercial e Vendas, Marketing & Comunicação entre outras. A divisão Z não possui a operação de peças, mas sim serviços (serviços de suporte) para todos os clientes internos da empresa, representados aqui por todas as demais operações, fabris (Divisões C, CVS e I&A) ou não (Aftermakert). Por ter a Divisão Z total característica de suporte à todas as demais divisões, tem-se, então, a

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

representatividade do Business Partner Controller em sua orientação Estratégica (Strategy – BP4) sobreposta às demais orientações, pois, como já mencionado anteriormente, essa figura inclui o conhecimento e performance atribuídos às três categorias que antecedem (conforme figura 2), são elas, Accounting, Reporting, Analysis).

Para as Divisões CVS e I&A, os dados coletados, representados por, praticamente, um terço dos respondentes, sugerem o não compartilhamento dos papéis de Business Partner Controller Analysis (BP3) nem Strategy (BP4). Há a possibilidade de tal resultado estar amparado pela existência de uma terceira posição/ função, a qual é inexistente, ou, até esse momento, muito prematura na divisão C, porém muito bem enraizada nas divisões CVS e I&A, a qual não está correlacionada à Controladoria, mas sim diretamente ligada ao negócio, entenda-se por Operações, denominada de Business Developer, ou, traduzindo, Desenvolvedor de Negócios. O papel do Business Developer, ou BD, está altamente fundamentado em estratégias, de âmbito geral voltadas ao produto, tais como, porém, não limitadas a penetração de mercado e ganho de market share, alavancagem de competitividade com ganho de margem de lucratividade, entre outras. A função do BP surge abarcando frentes, tanto no quesito de análise quanto de estratégias, as quais contemplam ou se confundem com iniciativas intrinsecamente correlacionadas às responsabilidades inseridas nos papéis de Controller Business Partner sob as orientações de análise (Analysis – BP3) e/ou estratégia (Strategy – BP4).

Inovação Radical:

Inovação Radical, diferente da quantidade de quatro saídas geradas em Inovação Incremental, apresenta duas soluções, cujo detalhamento a seguir:

Analisando as soluções fornecidas para Controller Business Partner, a orientação desse profissional para o perfil estratégico é característica principal no contexto de ambas as soluções, enquanto a orientação voltada a analítico é ausente nas soluções apresentadas.

Considerando a turbulência ambiental, a condição central é a Turbulência de Mercado, seguida pela presença das demais Turbulências Tecnológica e de

Competidores.

Examinando SPMs, em ambas as configurações, Conhecimento de Planejamento Estratégico e Estratégias de Sistema de Informação estão presentes nas 2 soluções apontadas, mostrando sua importância para inovação radical.

Avaliando Fatores Organizacionais, no contexto por Divisão, temos:

A Divisão B está presente na solução 1, cuja proposta traz, como condição central, o Business Partner Controller com orientação estratégica (Strategy – BP4). A solução aponta um ambiente no qual a turbulência de mercado é igualmente condição central, seguida da presença das demais turbulências, tecnológicas e de competidores, considerando, em SPM, a presença, tanto do Conhecimento de Planejamento Estratégico quanto das Estratégias de Sistema de Informação. Sendo a Divisão B, uma operação 99% não fabricante de produtos porém, quase em sua totalidade, voltada ao processo logístico, grosseiramente resumido à prática de comprar de outras unidades da empresa (Intercompanhia) e vender ao mercado não montadoras (oficinas mecânicas, rede de concessionárias, revendas etc), entende-se que essa divisão se encontra constantemente diante de enfrentamentos perante competidores em busca de ganhar, cada vez mais, uma fatia adicional de um mercado tão competitivo, justamente focando o ambiente de pós vendas do nicho automotivo. Todo veículo produzido, possui, teoricamente, uma expectativa média entre cinco a oito anos de vida no mercado brasileiro. Para cada plataforma/ modelo lançado pelas montadoras e fabricantes de veículos automotores, as autopeças possuem o compromisso de produzir e suprir o mercado de reposição (entenda-se por pós-vendas) por um período médio de dez anos, a contar da data de lançamento dos veículos. Dito isso, temos aqui um mercado recheado de oportunidades para o ambiente de pós-vendas, e, é exatamente nesse mercado onde encontramos a Divisão B, se reinventando a cada momento, na busca da manutenção de seu lugar e sua marca emplacada, cada vez mais. É nesse contexto em que o Controller Business Partner surge, com toda sua orientação estratégica, suportando os times envolvidos no processo, ao fornecer informações firmes e fidedignas, empenhando uma participação altamente ativa junto aos planos estratégicos bem como a prestando a sua colaboração para a execução dos mesmos.

A Divisão Z está presente na solução 2, cuja proposta traz, como condição

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

central, o Business Partner Controller com orientação estratégica (Strategy – BP4). A solução aponta um ambiente no qual a turbulência de mercado é igualmente condição central, seguida da presença das demais turbulências, tecnológicas e de Competidores, considerando, em SPM, a presença, tanto do Conhecimento de Planejamento Estratégico quanto das Estratégias de Sistema de Informação.

Nas Divisões C, CVS e I&A não foram encontrados os papéis de Business Partner Controller com orientação Analítica (Analysis - BP3) assim como orientação estratégica (Strategy – BP4), e portanto, não compartilham das soluções apresentadas para inovação radical. Esse resultado pode ser amparado ao fato de que as operações fabris da indústria de autopeças têm, por característica do próprio negócio, a diretriz de atender à demanda específica dos clientes, traduzidos aqui pelas montadoras de veículos automotores. Dito isso, há uma série de regras e condições as quais obrigam as autopeças a produzirem conforme desenho e especificidades demandadas de cada cliente, em linha com o design e performance vislumbrada, pela montadora, para os seus veículos. Ou seja, as unidades fabris das autopeças, geralmente, não possuem espaço para adentrar ao mercado com inovações radicais, dada a condição de seguir/ atender à exigência de desenho, performance e demais tópicos orientados pelas montadoras, resumindo assim, à possibilidades ínfimas, o campo de atuação da autopeças, para a vertente de inovação radical.

Ambidestria - Inovação Incremental & Inovação Radical:

Devido ao fato das Divisões B e Z compartilharem tanto das soluções para inovação incremental quanto para a inovação radical, por meio da presença do Controller Business Partner Strategy (Strategy – BP4), conclui-se que ambas são ambidextras.

A ambidestria das Divisões B e Z permite uma abordagem equilibrada e dinâmica à inovação. Ambas as divisões demonstram uma habilidade notável de se adaptar e evoluir, implementando tanto inovações incrementais quanto radicais de maneira eficaz. Essa flexibilidade é um diferencial competitivo, posicionando as divisões para suportar a liderança e estratégia do futuro de seus respectivos negócios.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Com uma combinação do conhecimento em planejamento estratégico, um bom suporte analítico e uma visão clara das tendências do mercado, as Divisões B e Z estão bem preparadas para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades que surgirem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa contribuiu para o entendimento das combinações do SMA, fazendo-se uso das práticas de SPM, e impactos da participação do Controller Business Partner no ambiente de inovação, para a construção das capacidades nos processos no setor automotivo. Foi desenvolvido um framework de pesquisa para analisar a segregação das funções dos parceiros de negócios de acordo com a orientação, combinada com orientação analítica, estratégica, medidas de desempenho estratégico e dinamismo ambiental, para promover a inovação por meio de inovação radical ou incremental. De acordo com os resultados da fsQCA, as descobertas revelaram que a eficácia do Controller, como parceiro de negócios, depende da extensão de sua orientação funcional, que está altamente relacionada a uma estratégia corporativa bem definida, sistemas de informação estratégica e dinamismo do ambiente empresarial. Esse alinhamento leva, em última instância, à inovação, seja por meio da inovação radical ou da inovação incremental.

Além disso, esta pesquisa contribuiu significativamente para a literatura existente em SMA, SIS, BP, e capacidades de inovação radical e incremental. Ao responder às lacunas mencionadas na introdução, onde foi destacada a necessidade de investigação empírica, o estudo fornece novos insights sobre como essas práticas e conceitos interagem no setor automotivo. Por meio do framework proposto, foi possível identificar e compreender melhor as combinações de condições que facilitam a eficácia das práticas de SMA e SPM, bem como a participação estratégica do Controller Business Partner em promover a inovação.

Contribuições Acadêmicas

Esta dissertação oferece contribuições ao campo da gestão estratégica de controladoria, ampliando o conhecimento sobre a integração de SMA e Strategic SPM

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

com orientação do profissional Controller Business Partner sob a luz de inovação incremental e/ou radical.

O estudo proporciona um framework teórico que explora a sinergia entre controladoria e inovação de processos, destacando seu impacto na inovação e competitividade organizacional. Além disso, a pesquisa apresenta uma análise detalhada do papel do Controller Business Partner na transformação dos processos empresariais, oferecendo novas perspectivas para a teoria das capacidades dinâmicas e inovação organizacional.

As descobertas fornecem uma base sólida para futuras pesquisas e enriquecem a literatura com insights sobre como as práticas de SMA e SPM podem ser adaptadas em diferentes contextos industriais, especialmente no setor automotivo.

Essa contribuição é fundamental para acadêmicos que buscam entender as complexidades da gestão estratégica em um ambiente de negócios em constante evolução.

Implicações práticas

As implicações práticas desta pesquisa destacam a importância estratégica da ambidestria nas divisões B e Z. A capacidade dessas divisões de implementar tanto inovações incrementais quanto radicais demonstra uma flexibilidade essencial para enfrentar as demandas do mercado e as turbulências ambientais.

A Divisão B, focada no mercado de pós-vendas automotivo, exemplifica a importância da integração de inovações incrementais e radicais. Com a presença do Controller Business Partner com orientação estratégica (Strategy – BP4), a divisão consegue adaptar-se rapidamente às mudanças do mercado, garantindo a competitividade e a resiliência. A utilização de sistemas de informação estratégicos e o conhecimento em planejamento estratégico permitem uma análise precisa das tendências de mercado e uma resposta ágil às demandas dos clientes. Esta abordagem pode ser aplicada em outras divisões que operam em mercados dinâmicos e competitivos para melhorar a eficiência operacional e a capacidade de inovação.

A Divisão Z, com sua função corporativa de suporte às demais operações, destaca-se por sua capacidade de integrar diferentes áreas funcionais por meio de um

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Controller Business Partner com orientação estratégica. Esta integração facilita a implementação de inovações tanto incrementais quanto radicais, permitindo uma resposta rápida e eficaz às mudanças tecnológicas e às demandas do mercado. Empresas de outros setores podem adotar essa prática para melhorar a coordenação interna e maximizar o impacto das inovações em toda a organização.

Embora a Divisão C, focada na produção de peças para veículos leves, não tenha demonstrado a mesma capacidade de inovação radical que as divisões B e Z, a análise sugere que a adaptação de práticas de inovação incremental, combinada com um foco em planejamento estratégico e sistemas de informação, pode melhorar a eficiência e a competitividade. A presença de um Controller Business Partner com orientação analítica (Analysis – BP3) é fundamental para fornecer suporte à área comercial e de vendas, garantindo a lucratividade e a saúde financeira da divisão.

Para as divisões CVS e I&A, que mostraram menos inclinação para a inovação radical devido à natureza de suas operações fabris, a adoção de práticas de inovação incremental pode ser mais adequada. A análise destaca a importância de desenvolver capacidades dinâmicas que permitam uma resposta rápida às especificações dos clientes e às exigências do mercado. Implementar sistemas de informação estratégicos e fortalecer o papel do Controller Business Partner pode ajudar essas divisões a melhorarem sua capacidade de resposta e a eficiência operacional.

Limitações e pesquisa futura

Embora este estudo tenha fornecido entendimentos valiosos sobre a correlação e implicação das combinações do SMA, por meio das práticas de SPM, junto à presença do Controller Business Partner para a construção das capacidades de processos perante as divisões de uma indústria do setor automotivo, bem como apontou para a ambidestria nas Divisões B e Z, há algumas limitações que precisam ser reconhecidas.

A análise foi centrada em um número específico de divisões dentro de uma indústria do setor automotivo, o que pode limitar a generalização dos resultados para outras indústrias e contextos.

Futuras pesquisas poderiam expandir a análise para incluir um maior número de divisões e/ou negócios, assim como explorar diferentes setores industriais para verificar

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

a aplicabilidade das descobertas. Além disso, seria benéfico investigar o impacto de outras variáveis, como a cultura organizacional e o estilo de liderança, na capacidade de inovação e ambidestria das organizações. Estudos longitudinais poderiam fornecer uma visão mais detalhada sobre a evolução das práticas de inovação ao longo do tempo e identificar fatores críticos para a sustentabilidade da inovação.

Conclusão

Diante da pergunta central que guiou esta investigação - como as múltiplas combinações de práticas de SMA e SPM), integradas com a participação do Controller Business Partner, podem ser aplicadas para construir e fortalecer as capacidades de inovação nos processos empresariais do setor automotivo - os resultados demonstraram que, de fato, a integração dessas práticas tem o potencial de promover tanto inovações incrementais quanto radicais. Ao longo do estudo, foi possível identificar que a sinergia entre SMA, SPM e Controller Business Partner não apenas otimiza a adaptação das empresas automotivas às rápidas mudanças tecnológicas e de mercado, mas também permite o desenvolvimento de capacidades dinâmicas.

Essas capacidades, quando bem desenvolvidas, possibilitam que as empresas reconfigurem suas operações de maneira ágil e eficiente, garantindo competitividade em um setor tão dinâmico e desafiador. Além disso, as evidências encontradas confirmam que essas práticas integradas aumentam a previsibilidade de demandas e a eficiência operacional, respondendo diretamente à questão proposta e corroborando a importância dessa abordagem para o sucesso empresarial no setor automotivo.

Assim, a investigação cumpriu seu objetivo ao demonstrar que as combinações estratégicas de SMA, SPM e Controller Business Partner são fundamentais para que as empresas automotivas desenvolvam não apenas uma maior capacidade de inovação, mas também uma agilidade operacional que as posiciona de maneira competitiva em um mercado em constante transformação.

A investigação empírica revelou que a orientação estratégica dos Controllers Business Partner, aliada a um framework bem definido de SMA e SPM, é crucial para promover tanto inovações incrementais quanto radicais, respondendo às lacunas destacadas na introdução e fornecendo uma compreensão aprofundada sobre essas

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

dinâmicas.

As Divisões B e Z exemplificam como a ambidestria, facilitada por Controllers Business Partner com orientação estratégica, pode impulsionar tanto inovações incrementais quanto radicais. Essa capacidade de adaptação e inovação contínua é essencial para manter a competitividade em ambientes de negócios cada vez mais complexos e dinâmicos. A identificação e compreensão dessas práticas não apenas enriquecem o campo acadêmico, mas também oferecem diretrizes práticas para gestores que buscam otimizar a performance de suas organizações.

A análise das Divisões C, CVS e I&A ressalta a importância de adaptar as estratégias de inovação às especificidades de cada divisão. Compreender como essas divisões podem integrar práticas de inovação incremental e, quando possível, explorar inovações radicais, pode ajudar a melhorar a eficiência e a competitividade das operações.

Em resumo, a capacidade de gerenciar inovações incrementais e radicais de maneira eficaz é um diferencial competitivo crucial para as organizações modernas. As práticas de ambidestria nas Divisões B e Z fornecem um modelo valioso para outras empresas que buscam equilibrar a estabilidade operacional com a capacidade de inovação radical. A identificação e compreensão dessas práticas não apenas enriquecem o campo acadêmico, mas também oferecem diretrizes práticas para gestores que buscam otimizar a performance de suas organizações em um ambiente de negócios cada vez mais complexo e dinâmico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alabdullah, T. T. Y. (2019). Management accounting and service companies' performance: research in emerging economies. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 13(4), 100–118. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v13i4.8>
- Almeida, M. C., Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., & Larieira, C. L. C. (2022). Do Leadership Styles Influence Information Systems Security Intention? A Study of the Banking Industry. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 23(4), 535–550. <https://doi.org/10.1007/s40171-022-00320-1>
- Alves, C. F. L., Parisi, C., Oyadomari, J. C. T., & Peleias, I. R. (2022). Como atua um controller business partner? Estudo baseado em práticas do mercado. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 19(50), 76–94. <https://doi.org/10.5007/2175-8069.2022.e79751>
- Angnes, D. L., & Studzinski, E. (2023). Modelos e ferramentas da controladoria empresarial brasileira. *Revista Brasileira de Administração Científica*, 13(2), 42–57. <https://doi.org/10.6008/cbpc2179-684x.2022.002.0004>
- Belton, P. (2017). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. In *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. <https://doi.org/10.4324/9781912281060>
- Beuren, I. M., & Marcello, I. E. (2016). Relação da Importância dos Recursos Estratégicos com as Medidas de Desempenho em Empresas Brasileiras. *Revista Ibero-Americana de Estratégia*, 15(01), 65–82. <https://doi.org/10.5585/riae.v15i1.2221>
- Brescovici, S. J., Garrido, I. L., & Monticelli, J. M. (2022a). As Capacidades Geradoras de Valor da Controladoria. *Contabilidade Gestão e Governança*, 25(1), 23–42. https://doi.org/10.51341/1984-3925_2022v25n1a2
- Brescovici, S. J., Garrido, I. L., & Monticelli, J. M. (2022b). Revista Contabilidade, Gestão e Governança The Value-Generating Capabilities of Controllershship. *Journal of Accounting, Management and Governance*, 25, 23–42. http://dx.doi.org/10.51341/1984-3925_2022v25n1a2
- Cadez, S., & Guilding, C. (2008). An exploratory investigation of an integrated contingency model of strategic management accounting. *Accounting, Organizations and Society*, 33(7–8), 836–863. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2008.01.003>
- Cavichioli, D., Fiirst, C., Santos, K. P. dos, & Dal Vesco, D. G. (2020). Controladoria: análise das citações de artigos científicos produzidos. *ConTexto*, 20, 1–12.
- Chenhall, R. H., & Moers, F. (2015). The role of innovation in the evolution of management accounting and its integration into management control. *Accounting, Organizations and Society*, 47, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2015.10.002>
- Christensen, C. M. (1997). *The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail*. Harvard Business School Press.
- Costa, S., De Santis, S., Dosi, G., Monducci, R., Sbardella, A., & Virgillito, M. E. (2023). From organizational capabilities to corporate performances: at the roots of

- productivity slowdown. *Industrial and Corporate Change*, 32(6), 1217–1244. <https://doi.org/10.1093/icc/dtad030>
- Dahlan, M., YuliansyahYuliansyah, Maryani, & Shikhy, A. I. Al. (2019). The effect of strategic performance measures and market orientation on a firm ' s performance. *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)*, 13(4), 168–176. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.24052/jbrmr/v13is04/art-15>
- Endrikat, J., Guenther, T. W., & Titus, R. (2020). Consequences of strategic performance measurement systems: A meta-analytic review. *Journal of Management Accounting Research*, 32(1), 103–136. <https://doi.org/10.2308/jmar-52575>
- Fiss, P. C. (2007). A set-theoretic approach to organizational configurations. *Academy of Management Review*, 32(4), 1190–1198. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.26586092>
- Fiss, P. C. (2011). Building better causal theories: A fuzzy set approach to typologies in organization research. *Academy of Management Journal*, 54(2), 393–420. <https://doi.org/10.5465/AMJ.2011.60263120>
- Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error: Algebra and Statistics. *Journal of Marketing Research*, 18(3), 382. <https://doi.org/10.2307/3150980>
- Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research. *Management Accounting Research*, 23(2), 79–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.04.001>
- Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research. *Management Accounting Research*, 23(2), 79–119. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.04.001>
- Goretzki, L., Strauss, E., & Weber, J. (2013). An institutional perspective on the changes in management accountants' professional role. *Management Accounting Research*, 24(1), 41–63. <https://doi.org/10.1016/j.mar.2012.11.002>
- Hamel, G. (2000). *Leading the Revolution*. Harvard Business School Press Local: Boston, MA.
- Henseler, J., Hubona, G., & Ray, P. A. (2016). Using PLS path modeling in new technology research: Updated guidelines. *Industrial Management and Data Systems*, 116(1), 2–20. <https://doi.org/10.1108/IMDS-09-2015-0382>
- Ilmudeen, A. (2022). Leveraging IT-enabled dynamic capabilities to shape business process agility and firm innovative capability: moderating role of turbulent environment. In *Review of Managerial Science* (Vol. 16, Número 8). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/s11846-021-00501-9>
- Karlsson, B., Hersinger, A., & Kurkkio, M. (2019). Hybrid accountants in the age of the business partner: exploring institutional drivers in a mining company. *Journal of Management Control*, 30(2), 185–211. <https://doi.org/10.1007/s00187-019-00280-1>
- Lavarda, R., Scussel, F. C., & Schäfer, J. D. (2020). O Papel do Controller na Perspectiva da Estratégia como Prática: um Ensaio Teórico. *Contabilidade Gestão e Governança*, 23(3), 364. https://doi.org/10.51341/1984-3925_2020v23n3a5
- Lepistö, Lauri & Ihantola, E.-M. (2018). Understanding the Recruitment and Selection

- Processes of Management Accountants : An Explorative Study. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 104–123. <https://doi.org/10.1108/QRAM-11-2016-0080>
- Linsley, P., & Linsley, A. (2014). Cultural theory of risk and the notion of management accountants as strategists. *Management Control and Uncertainty*, 224–225.
- Lunkes, R. J., Schnorrenberger, D., da Rosa, F. S., & Alexandre, K. (2016). Funções da controladoria: Um estudo sobre a percepção dos gestores e do controller em uma empresa de tecnologia. *Espacios*, 37(3), 6.
- McManus, L. (2013). Market-focused Management Accounting Practices in Australian Hotels: Evidence and Insights. *International Journal of Hospitality Management*, 32, 144–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2012.07.007>
- Micheli, P., & Manzoni, J.-F. (2010). Strategic Performance Measurement: Benefits, Limitations and Paradoxes. *Long Range Planning*, 43(4), 465–476. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.004>
- Mikalef, P., & Krogstie, J. (2020). Examining the interplay between big data analytics and contextual factors in driving process innovation capabilities. *European Journal of Information Systems*, 29(3), 260–287. <https://doi.org/10.1080/0960085X.2020.1740618>
- Morgado, F. F. R., Meireles, J. F. F., Neves, C. M., Amaral, A. C. S., & Ferreira, M. E. C. (2017). Scale development: Ten main limitations and recommendations to improve future research practices. *Psicologia: Reflexao e Critica*, 30(1), 1–20. <https://doi.org/10.1186/s41155-016-0057-1>
- Nunes, A. A. B., & Sellito, M. A. (2016). a Controladoria Como Suporte À Estratégia Da Empresa: Estudo Multicaso Em Empresas De Transporte. *RAM. Revista de Administração Mackenzie*, 17(1), 135–164. <https://doi.org/10.1590/1678-69712016/administracao.v17n1p135-164>
- Ojra, J., Opute, A. P., & Alsolmi, M. M. (2021). Strategic management accounting and performance implications: a literature review and research agenda. *Future Business Journal*, 7(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/s43093-021-00109-1>
- Pacchini, A. P. T., Santos, J. C. D. S., Logiudice, R., & Lucato, W. C. (2020). Indústria 4.0: barreiras para implantação na indústria brasileira. *Exacta*, 18(2), 278–292. <https://doi.org/10.5585/exactaep.v18n2.10605>
- Pappas, I. O., & Woodside, A. G. (2021). Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis (fsQCA): Guidelines for research practice in Information Systems and marketing. *International Journal of Information Management*, 58(September 2020), 102310. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102310>
- Pavlatos, O. (2015). An empirical investigation of strategic management accounting in hotels. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 27(5), 756–767. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IJCHM-12-2013-0551>
- Pollanen, R., Abdel-Maksoud, A., Elbanna, S., & Mahama, H. (2017). Relationships between strategic performance measures, strategic decision-making, and organizational performance: empirical evidence from Canadian public organizations. *Public Management Review*, 19(5), 725–746. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1203013>
- Porter, M. E. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press.
- Ragin, C. C. (2008). *Redesigning social inquiry : fuzzy sets and beyond* (Ed.1). © 2008

- by The University of Chicago.
<https://doi.org/10.7208/chicago/9780226702766.001.0001>.
- Reginato, L., & Durso, S. D. O. (2021). PERFIL COMPORTAMENTAL DOS CONTROLLERS NO BRASIL : COMO ESTÃO OS NOSSOS PROFISSIONAIS ? *RACE - Revista de Administração Contabilidade e Economia* 20(2), 289–316.
<https://doi.org/0.18593/race.27160>
- Rieg, R., Ulrich, P., & Finckh, C. (2022). An empirical study on management accountants' roles and role perceptions: a German perspective. *Corporate Ownership & Control*, 20(1), 31–45. <https://doi.org/10.22495/cocv20i1art3>
- Sabol, M., Hair, J., Cepeda, G., Roldán, J. L., & Chong, A. Y. L. (2023). PLS-SEM in information systems: seizing the opportunity and marching ahead full speed to adopt methodological updates. *Industrial Management and Data Systems*, 123(12), 2997–3017. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2023-0429>
- Sedevich-Fons, L. (2018). Linking strategic management accounting and quality management systems. *Business Process Management Journal*, 24, 1302–1320.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1108/BPMJ-02-2018-0038>
- Sharma, S., & Vredenburg, H. (1998). Proactive corporate environmental strategy and the development of competitively valuable organizational capabilities. *Strategic Management Journal*, 19(8), 729–753.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199808\)19:8<729::AID-SMJ967>3.0.CO;2-4](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199808)19:8<729::AID-SMJ967>3.0.CO;2-4)
- Simmonds, K. (1982). Strategic management accounting. *Management Accounting Research*, 60, 26–29.
- Tambosi, S. S. V., Tambosi Junior, J., Hein, N., & Kroenke, A. (2021). Dimensões da importância da controladoria nas organizações: um estudo multivariado e multicritério. *Revista Contemporânea de Contabilidade*, 18(46), 3–15.
<https://doi.org/10.5007/2175-8069.2021.e58113>
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z](https://doi.org/https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7<509::AID-SMJ882>3.0.CO;2-Z)
- Tigre, P. B., & Cario, S. (2023). Introdução à seção especial sobre a digitalização na indústria. *Revista Brasileira de Inovação*, 22, 1–10.
<https://doi.org/10.20396/rbi.v22i00.8674420>
- Wilden, R. and G. (2014). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: investigating the role of environmental turbulence. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(2), 181–199.
<https://doi.org/10.1007/s11747-014-0380-y>
- Wilden, R., & Gudergan, S. P. (2015). The impact of dynamic capabilities on operational marketing and technological capabilities: investigating the role of environmental turbulence. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(2), 181–199. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0380-y>
- Winter, S. G. (2003). Understanding dynamic capabilities. *Strategic Management Journal*, 24(10), 991–995. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/smj.318>
- Wnuk-pel, T., & Pietrzak, Z. (2015). The roles and qualities of management accountants in organizations – evidence from the field. *Procedia - Social and*

- Behavioral Sciences*, 213, 281–285. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.538>
- Wolffenbüttel, R. F. (2022). Políticas setoriais e inovação. *Revista Brasileira de Inovação*, 21, e022017. <https://doi.org/10.20396/rbi.v21i00.8665264>
- Woodside, A. G. (2014). Embrace reform model: Complexity theory, contrarian case analysis, and multiple realities. *Journal of Business Research*, 67(12), 2495–2503. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.07.006>
- Yoshikuni, A. C., & Lucas, E. C. (2022). The Effect of IS-Innovation Strategy Alignment on Corporate Performance : Investigating the Role of Environmental Uncertainty by Heterogeneity. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 2250026(5), 1–28. <https://doi.org/doi.org/10.1142/S0219877022500262>
- Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., Santos, M. Q. L., Fragoso, R., Souza, A. C., Sousa, F. H., Romboli, D. S. (2024). Effects of Knowledge Management Processes by Strategic Management Accounting on Organizational Ambidexterity: Mediation of Operational Processes Under Environmental Dynamism. *Global Journal of Flexible Systems Management*, 1–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s40171-024-00398-9>
- Yoshikuni, A. C., Lucas, E. C., & Albertin, A. L. (2019). Strategic Information Systems Enabling Strategy-as-Practice and Corporate Performance: Empirical Evidence from PLS-PM, FIMIX-PLS and fsQCA. *International Business Research*, 12(1), 131–147. <https://doi.org/https://doi.org/10.5539/ibr.v12n1p131>
- Yoshikuni, A. C., & Albertin, A. L. (2018). Effects of strategic information systems on competitive strategy and performance. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 67(9), 2018–2045. <https://doi.org/10.1108/IJPPM-07-2017-0166>
- Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., Dutra-de-Lima, R. G., Parisi, C., & Oyadomari, J. C. T. (2023). Role of Emerging Technologies in Accounting Information Systems for Achieving Strategic Flexibility through Decision-Making Performance: An Exploratory Study Based on North American and South American Firms. *Global Journal of Flexible Systems Management*. <https://doi.org/10.1007/s40171-022-00334-9>
- Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., & Dwivedi, Y. K. (2024). Strategic knowledge, IT capabilities and innovation ambidexterity: role of business process performance. *Industrial Management and Data Systems*, 124(2), 915–948. <https://doi.org/10.1108/IMDS-01-2023-0056>
- Yuliansyah, Y. (2018). Strategic Performance Measures , Innovativeness , Entrepreneurship, and Strategic Outcomes. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13, 197–206.

APÊNDICES

APÊNDICE A - Itens do Questionário

Dados demográficos:

Função

- 1 Operacional - assistente, operador, analista, especialista etc.
- 2 Liderança - coordenador, líder etc.
- 3 Gestão - gestor, diretor, presidente, C-level etc.
- 4 Adicionar opção ou adicionar "outros".

Em qual divisão você atua?

- 1 Chassis Solutions (Div C)
- 2 Commercial Vehicle Systems (CVS)
- 3 Agricultural Tractors & Construction Machines (I)
- 4 Aftermarket (Div B)
- 5 Corporativo/ Domains (Div Z)
- 6 Adicionar opção ou adicionar "outros".

Área de atuação:

- 1 Comercial/ Vendas
- 2 Compras
- 3 Controladoria e Finanças
- 4 Engenharia
- 5 Jurídico & Governança
- 6 Operações
- 7 Qualidade
- 8 Recursos Humanos
- 9 Adicionar opção ou adicionar "outros"

Parceiro de Negócios:

Itens de questionário para suportar a análise de Controller Business Partner, cujo construto adotado com base no artigo de Karlsson, Hersinger e Kurkkio (2019). Por favor, escolha a alternativa que mais se adequa de acordo com a sua percepção do negócio:

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Qual é a contabilidade de gestão estratégica mais comum em sua organização para agregar mais valor aos negócios e à gestão (orientação de controle para funções estratégicas)?

BP1. A etapa contábil que visa manter um registro atualizado das transações comerciais e codificação de despesas para as contas corretas (ou seja, contabilidade, cálculo e alocação de custos e controle financeiro).

BP2. A etapa de relatórios é o trabalho tradicional do contador de gestão de relatórios, monitoramento e acompanhamento de orçamentos históricos (fortemente relacionado ao orçamento, contabilidade gerencial, análises estatísticas e econômicas e planejamento de longo prazo).

BP3. A etapa analítica envolve um trabalho mais qualificado que envolve tentar analiticamente cenários (fornecer informações para apoiar a tomada de decisões para alcançar os objetivos da empresa).

BP4. A etapa estratégica apoia a gestão na formulação e implementação da estratégia da empresa (proativa e estratégica ao ampliar o escopo da área contábil agregando valor comercial para construir agilidade organizacional, inovação e novo modelo de negócios).

Para as próximas sessões de alternativas...

Use a seguinte escala Likert de 1 a 7 pontos para avaliação das afirmativas: Sendo a pontuação mínima (1) para a afirmação NUNCA se aplica à empresa; a pontuação central (4) corresponde a afirmação ÀS VEZES se aplica à empresa; e pontuação máxima (7) corresponde a afirmação SEMPRE se aplica à empresa. As pontuações (2), (3), (5) e (6) são pontuações intermediárias, conforme tabela abaixo.

Escala Likert de 1 a 7 pontos

NUNCA			ÀS VEZES			SEMPRE
1	2	3	4	5	6	7

Capacidade de Inovação

Itens de questionário para suportar a análise de Inovação Incremental e/ ou radical, cujo construto adotado com base no artigo de Mikalef & Krogstie (2020).

Como você avaliaria a capacidade da sua organização de gerar os seguintes tipos de inovações na capacidade dos processos:

INC1. Inovações que reforcem nossas linhas de produtos/serviços predominantes.

INC2. Inovações que reforcem nossa expertise existente em produtos/serviços predominantes.

INC3. Inovações que reforcem como a empresa compete atualmente.

RAD1. Inovações que tornam nossas linhas de produtos/serviços predominantes obsoletas.

RAD2. Inovações que mudam fundamentalmente nossos produtos/serviços predominantes.

RAD3. Inovações que tornam nossa expertise em produtos/serviços predominantes obsoleta.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Turbulência Ambiental

Itens de questionário para suportar a análise de Turbulência Ambiental, cujo construto adotado com base no artigo de Wilden e Gudergan (2015).

De uma forma geral, quanto você discorda ou concorda com cada uma das seguintes afirmações que caracterizam o ambiente de negócios ou condições nos seus principais mercados?

TT1. A tecnologia na nossa indústria está mudando rapidamente.

TT2. É muito difícil prever onde estará a tecnologia na nossa indústria nos próximos dois a três anos.

TT3. Muitas novas ideias de produtos tem sido possibilitado por avanços tecnológicos na nossa indústria.

TT4. As mudanças tecnológicas nesta indústria são frequentes.

TM1. No nosso tipo de negócio, as preferências de produto dos clientes mudam bastante ao longo do tempo.

TM2. Estamos testemunhando demanda pelos nossos produtos e serviços de clientes que nunca os compraram antes.

TM3. Atendemos a muitos dos mesmos clientes que costumávamos atender no passado.

TM4. É muito difícil prever quaisquer mudanças neste mercado.

TC1. A competição na nossa indústria é acirrada.

TC2. Existem muitas "guerras de promoção" na nossa indústria.

TC3. A competição de preços é uma característica da nossa indústria.

TC4. Ouve-se falar de uma nova movimentação competitiva quase todos os dias.

Conhecimento de Planejamento Estratégico

Itens de questionário para suportar a análise de Conhecimento de Planejamento Estratégico, cujo construto adotado com base no artigo de Yoshikuni et al., 2024.

Por favor, avalie quão bem a prática de Planejamento Estratégico é organizada na empresa.

SPK1. Para disseminar e compartilhar os objetivos estratégicos e metas para entendimento de todos.

SPK2. Para formular planos estratégicos.

SPK3. Para desenvolver conhecimento criativo por meio de diálogos organizacionais essenciais (de baixo para cima, operacional para gestão) sobre como implementar a estratégia.

SPK4. Para monitorar a estratégia por meio de Sistema de Informação (combinar dados e informações) onde as pessoas trocam mutuamente seu conhecimento e criam e compartilham novos conhecimentos em conjunto.

Estratégias de Sistema de Informação

Itens de questionário para suportar a análise de Conhecimento de Planejamento Estratégico, cujo construto adotado com base no artigo de Yoshikuni e colegas (2018, 2019, 2022, 2024).

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Por favor, avalie o quão bem as Estratégias de Sistemas de Informação apoiam a estratégia do negócio.

ISS1. A base fundamental da infraestrutura de TI (Tecnologia de Informação) compartilha serviços de TI (Tecnologia de Informação) em várias aplicações.

ISS2. O portfólio de aplicativos de transações de TI (Tecnologia de Informação) executa processos de negócios associados à cadeia de valor.

ISS3. O aplicativo de informações de TI fornece informações necessárias para otimizar processos de negócios (inovação, operacionais, pós-vendas).

ISS4. O portfólio estratégico de aplicativos de TI (Tecnologia de Informação) permite à empresa obter vantagens competitivas e alcançar objetivos de negócios.

APÊNDICE B - Declaração de Relevância e Reconhecimento

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

ZF Group - ZF Automotive Brasil Ltda. - Via Anhanguera, Km.147,
CEP 13.486-915, Limeira/SP

Div. Z

Dept	Controlling, Finance & IT - RS
From	Luis Fernando Vieira
Telefone	+55 (19) 3404-2403
Email	luisfernando.vieira@zf.com
Data	September 17 th , 2024

Declaração de Relevância e Reconhecimento

A ZF América do Sul reconhece a importância e o valor do trabalho desenvolvido por Ana Elisa Gomes Correia Mauricio em sua dissertação de mestrado intitulada *As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo*, apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Esta pesquisa abordou temas de grande relevância para a ZF, especialmente no contexto da integração de práticas estratégicas de gerenciamento contábil com foco em inovação. O estudo explorou como a implementação de ferramentas de Strategic Management Accounting (SMA) e Strategic Performance Measures (SPM), por meio da participação do Controller Business Partner, podem fortalecer a capacidade da empresa de inovar e otimizar processos, promovendo ganhos de eficiência operacional e competitividade no setor automotivo.

A alta liderança da ZF valoriza a contribuição significativa deste trabalho para a empresa, uma vez que os resultados apresentados oferecem insights práticos e aplicáveis, alinhados com as metas de inovação e excelência operacional. O desenvolvimento dessas práticas reforça o compromisso da ZF com a melhoria contínua e com a adoção de estratégias que maximizem nossa competitividade em um mercado dinâmico e em constante transformação.

Por fim, reiteramos nosso apoio e incentivo a pesquisas acadêmicas que, assim como esta, gerem impacto positivo nas atividades da empresa, reforçando a ponte entre o conhecimento acadêmico e as práticas empresariais.

Atenciosamente,

Luis Fernando Vieira
Vice-President Corporate Finance, IT & MA
ZF Automotive Brasil Ltda.

DECLARAÇÃO DO ESTRATO DO PTT.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 81,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico da As múltiplas combinações do Strategic Management Accounting para a construção das capacidades de inovação nos processos: estudo de caso no setor automotivo, tipo relatório técnico conclusivo corresponde ao estrato TA2, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021)

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.												
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL		
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.	
IMPACTO (Peso: 25%)	Alto impacto	15	9,0	Alto impacto	15,0	6				15,0	25,0	
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Média	10,0	2	Escalável	15	6,0	14,0	23,3	
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7	
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Média complexidade	10	10,0							10,0	16,7	
Estrato								TA2		Pontuação		81,7

Quadro 1.

Estrato do PTT

Para melhor documentar e apresentar os produtos técnicos/tecnológicos (PTT) elaborados pelo corpo docente e discente do PPG-CFTG, o NDE criou uma comissão composta de docentes permanentes, com o objetivo de analisar e recomendar melhorias quanto ao impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade. Embasados no descritivo e nas justificativas apresentadas pelos autores do presente PTT quanto aos aspectos indicados acima (impacto, inovação, complexidade, aplicabilidade, abrangência e replicabilidade), os examinadores "Dr. Dr. Ronaldo Gomes Dutra-de-Lima" e " Dr. Edimilson Costa Lucas" analisaram sua adequação e apresentaram sugestões de melhoria. Após a implementação dos ajustes sugeridos, os autores e os examinadores concordam que o PTT se enquadra na classificação "TA2".